

DUAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES GAÚCHAS E AS AÇÕES SOFRIDAS AO LONGO DE 50 ANOS DE EXISTÊNCIA

Renovação

João Paulo Silveira Barbiero¹; Alexandre Bataioli da Silva²

¹UFRGS silveirabarbiero@gmail.com; ²alexandrebatoli@gmail.com

Resumo:

O presente trabalho apresenta duas residências projetadas em 1969 por quatro arquitetos da segunda geração de modernos do Rio Grande do Sul: Luis Carlos da Silva Zubarán, José Carlos Pereira da Rosa, David Léo Bondar e Arnaldo Knijnik. A primeira foi projetada para João Cândido Silveira da Rosa por Zubarán e Rosa; a segunda casa foi para o médico Marco Aurélio Rosa, projeto de Bondar e Knijnik. O propósito do trabalho é analisar as intervenções sofridas nas duas casas, de linguagem arquitetônica bem distintas; busca entender como a arquitetura moderna residencial gaúcha foi preservada nesses dois exemplares. Com base nos documentos originais dos projetos e fotos da época, a partir da visitação nas residências e entrevistas com os arquitetos que nelas interviram, pretende-se discorrer sobre as mudanças necessárias com o passar do tempo. A escolha pelas residências deu-se primeiramente pelo ineditismo, pela data e por um interesse pessoal dos autores. O propósito do artigo é difundir esta arquitetura, aproveitando para debater de que forma preservá-la, aqui são apenas dois exemplares, mas cujos projetos de renovação podem servir de exemplo à várias outras obras da arquitetura moderna das décadas de 1960 e 1970.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; residências; intervenção; renovação.

Abstract:

This paper presents two residences designed in 1969 by four second generation modern architects from Rio Grande do Sul: Luis Carlos da Silva Zubarán, Jose Carlos Pereira da Rosa, David Léo Bondar and Arnaldo Knijnik. The first was designed for João Cândido Silveira da Rosa by Zubarán and Rosa; the second house was for the doctor Marco Aurélio Rosa, project by Bondar and Knijnik. The purpose of this work is to analyze the interventions suffered in both houses, with very different architectural language, seeking to understand how the modern residential architecture from Rio Grande do Sul was preserved in these two examples. Based on the original documents of the projects and photos of the time, from the visitation in the residences and interviews with the architects who intervened in it, we intend to discuss the necessary changes over time. The choice of residences was primarily due to the unpublishedness, date and personal interest of the authors. The purpose of the article is to disseminate this architecture, taking the opportunity to discuss how to preserve it, here are only two examples, but whose renovation projects can serve as an example to several other works of modern architecture of the 1960s and 1970s.

Keywords: Modern architecture; residences; intervention; renovation.

DUAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES GAÚCHAS E AS AÇÕES SOFRIDAS AO LONGO DE 50 ANOS DE EXISTÊNCIA

Os autores

O presente trabalho apresenta duas residências projetadas em 1969 por duplas de arquitetos da segunda geração de modernos do Rio Grande do Sul: Luiz Carlos da Silva Zubaran e José Carlos Pereira da Rosa; David Léo Bondar e Arnaldo Knijnik. A casa projetada pela primeira dupla é a Residência João Cândido Silveira da Rosa; a segunda é a Residência Marco Aurélio Rosa. O grupo formou-se no final da década de 50 pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS e juntos realizaram vários projetos ao longo das décadas de 1960 e início dos 1970. Antes de formados, ainda estudantes da faculdade de Arquitetura, eles tinham um grupo de amigos que dividiam escritório como desenhistas, prestando serviço para outros profissionais já formados. O grupo inicial estava composto por, além de Zubaran, Rosa, Bondar e Knijnik, por Iveton Pôrto Torres, José Carlos Mafessoni, Moacyr Kruchin e Guilherme Waldemar Axelrud. Depois de formados, para dividir custos, esses jovens arquitetos se dividiram em duplas para abrir escritórios.

Logo depois de formado, Bondar trabalhou com Moacyr Kruchin realizando algumas residências e muita arquitetura de interiores; foi no final da década de 1960 que começou a parceria com Arnaldo Knijnik, cujo principal papel era o acompanhamento na obra. A dupla se complementava, Bondar concebia e Knijnik executava. Por sua vez Rosa e Zubaran começaram a parceria logo depois de formados. Zubaran também era artista plástico e sempre foi o mais criativo no escritório, já Rosa era o mais técnico e era quem administrava tudo no escritório, mais um exemplo de complementação.

Em meados da década de 1970 os sócios se separaram amigavelmente, pois Rosa passou a atuar mais como urbanista na Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Zubaran seguiu com o escritório e os arquitetos colaboradores do período. Rosa ainda lecionou no curso de arquitetura e urbanismo da ULBRA e manteve atividades profissionais em escritório próprio, falecendo em dezembro de 2018. Arnaldo Knijnik e David Bondar também lecionaram na UniRitter por vários anos, o último por mais de duas décadas e assim como Rosa foi arquiteto atuante nas Instituições da classe, tendo sido presidente do IAB.

As Casas

Residência João Cândido Silveira da Rosa – casa A

A casa foi projetada para um primo de Rosa, José Cândido Silveira da Rosa, médico. Depois de construída, a família lá residiu por curto tempo, sendo a casa vendida e posteriormente revendida em 1977 para Ciro Benito Pogli Barbiero, médico que lá vive com a família até hoje. A residência em questão localizada no Bairro Boa Vista em Porto Alegre, completa este ano 50 anos. Sem dúvidas as ações sofridas ao longo do tempo não descaracterizaram a residência primeiramente por não ter mudado de uso e também pelo fato dos proprietários terem respeitado suas características originais. No ano de 2018, a casa passou por grande projeto de reforma e adaptação para os usuários já em idade avançada. Um dos autores do presente artigo, desenvolveu projetos de intervenção na cobertura, nas fachadas e para todos os ambientes internos. O desafio de mantê-la com os princípios idealizados pelos arquitetos será descrito ao longo do texto.

O projeto

Sítio

A casa foi projetada para o Bairro Boa Vista nas imediações da Praça do Japão. A praça construída em 1963 em uma área elevada do bairro situa-se na confluência das ruas Raimundo Correa, Catorze de Julho, Vicente de Carvalho, Sebastião de Brito e Francisco Barcelos. Devido ao plano diretor essa zona da cidade só permite a construção até dois pavimentos, tornando uma ambiência muito interessante de casas em grandes terrenos para um público de classe alta.

Terreno

Localizado na Alameda Vicente de Carvalho, o lote do projeto é o somatório de dois terrenos, medindo vinte e dois metros de frente por trinta e três de profundidade. A frente tem orientação solar nordeste, tendo os fundos, orientação sudoeste. O terreno tem uma diferença de nível da frente em relação aos fundos de três metros e cinquenta centímetros e na fachada principal uma diferença de um metro e oitenta. A partir dessas declividades, os arquitetos lançaram um partido que se acomodasse nessa situação existente, em que a garagem estava localizada na cota mais baixa, projetando o pavimento principal na cota mais alta do terreno. Com recuo de jardim na frente de cinco metros e vinte centímetros, a residência encosta na divisa de fundos.

Descrição

O projeto em termos de geometria, externamente é bastante convencional: a partir dos recuos tem uma forma retangular de onze metros por vinte e sete metros e oitenta centímetros. A zona íntima da casa é voltada para frente (fachada principal), enquanto o social fica no centro da planta e o serviço nos fundos. A partir desse zoneamento, os acessos à casa são divididos em três com diferentes níveis: social a partir de um alpendre na lateral esquerda na cota 2,58m; garagem de veículos na cota 0,68m junto a uma porta de serviço; por fim na cota 3,18 situam-se duas portas na lateral direita: uma dá acesso à sala e outra a área de serviço. Vista da rua, a casa é bastante interiorizada, uma vez que não apresenta janelas nas faces visíveis das fachadas laterais e a fachada principal recebe uma parede com um desenho de tijolos vazados com aberturas que dão muita privacidade as janelas dos dormitórios.

Para o visitante chegar ao alpendre do hall de entrada social da residência, ele precisa caminhar quinze metros de jardim. Primeiramente sobe um metro por degraus de pedra e caminha pela lateral da casa até a área coberta. Como o projeto não prevê um muro, essa zona da casa fica um misto entre privado e público, sendo bastante convidativo e ao mesmo tempo apenas tendo os degraus como instrumento que sugere que a partir dali é uma zona privada. Na mesma área da planta onde se sobe essa pequena escada há outra escada por onde se chega a um pequeno platô sobre um muro de arrimo com um banco: uma espécie de área de contemplação, um tanto poética, como um *belvedere* na chegada a casa. A partir do alpendre de acesso social da residência se acede a uma ampla sala com quatro ambientes divididos em três níveis. Primeiramente a partir de um degrau se acede ao hall interno da casa, um vestíbulo de dois e meio por 5 e 20 e 5 metros com pé direito de 3m85. A partir desse vestíbulo há duas opções: ou seguir ao *living* social 15 centímetros abaixo numa área retangular de 25 m² com pé direito de 4 metros, ou subir cinco degraus no meio da planta para os ambientes de jantar e *living* íntimo. Esses degraus estão sob uma claraboia que ilumina com luz natural a planta da zona social. A área total dessa zona social é de aproximadamente 90m².

Um detalhe sobre essa sala são as paredes que servem como guarda corpo do nível superior: uma vez que são curvas nas extremidades, gerando uma sinuosidade interessante ao visitante. Ao mesmo tempo, outra peculiaridade dessa área do projeto é o pé direito alto que somado a área e aos baixos peitoris dão uma sensação de amplitude. No living social há seis portas que acedem a um pátio lateral seco sob um pergolado de vigas de concreto. Na mesma parede das portas estão presentes vitrôs azuis em forma vertical e circular que iluminam o ambiente interno. A outra lateral da casa tem janelas na zona prevista como sala de jantar que dão para o outro pátio da casa (este com vegetação mais abundante e sem nenhuma cobertura). Nos fundos da planta localiza-se a cozinha diretamente ligada a zona do jantar. Na outra extremidade encontra-se uma porta que acede a zona íntima da casa. Nas laterais dessa porta há duas outras, uma para um quarto que tem vista para o pátio externo da casa e outra que vai para o lavabo. O acesso à zona íntima da residência tem outro ponto importante do projeto: um pátio interno, por onde ao redor dá-se acesso a banheiros e dormitórios. Esse pátio interno é como um hall de distribuição aos dormitórios. Bem no meio da planta, previa-se um jardim retangular de aproximadamente 8m². Ao redor dele uma circulação de um metro de largura. O jardim previa portas de correr e era aberto. A intenção era muito interessante: um espaço central descoberto. Ao redor desse pátio há três dormitórios de generosa área interna, sendo um deles uma suíte de 32 metros quadrados e mais um banheiro. Os três dormitórios dão para a fachada principal da casa onde há outro jardim coberto. Na planta original do projeto consta como “jardim para os dormitórios”. Na realidade é uma área de um metro e sessenta por quinze metros de comprimento toda coberta por pergolado de vigas de concreto e fechado com paredes de tijolo a vista com uma colocação que gera um desenho geométrico cheio de aberturas. É uma zona de transição, um pouco fechada e ao mesmo tempo aberta. Essas paredes funcionam como muxarabis, dando privacidade, mas ao mesmo tempo proporcionando a entrada da luz e uma integração do morador com a rua.

Fachadas

As três fachadas da residência são bem distintas. A fachada principal da casa sem dúvida é um dos pontos altos do projeto, talvez também por ser o principal elemento compositivo mais visível ao público; uma vez que os outros diferenciais só são perceptíveis aos usuários e visitantes do interior da casa. Para uma melhor compreensão chamaremos as fachadas aqui pelos seguintes nomes: principal, lateral social e lateral serviço. A nomenclatura adotada aqui das últimas duas está diretamente relacionada ao público que acede cada lateral da casa: visitantes/funcionários. Segundo o projeto original aprovado na Prefeitura, não constam as aberturas ritmadas com desenhos geométricos a partir dos tijolos da fachada principal, provavelmente para fins de aprovação na prefeitura, os arquitetos não tiveram essa preocupação. Essa suposição vem de encontro às afirmações da arquiteta Marilu Maraschin que trabalhava no escritório de Zubaran e Rosa no período da elaboração do projeto desta residência. Segundo Maraschin, Zubaran não se preocupava com a aprovação do projeto, mas sim com a execução, acompanhando a obra até sua finalização e inclusive fazendo alterações no projeto conforme percebia a necessidade na construção.

Em alguns documentos encontrados no Arquivo Municipal da Prefeitura, há apenas um desenho de fachada que é a principal. Nele percebem-se as diferenças de nível, o platô do acesso social, o volume principal da casa e a estrutura de concreto aparente que divide os pavimentos. Fora isso, nenhum detalhe ou abertura está presente no desenho bastante simplificado. A partir das plantas, percebe-se que havia a intenção da fachada social (sudeste) ser toda fechada para o exterior na zona mais pública da casa, um grande plano de alvenaria de tijolos entre duas grandes vigas de concreto. Por sua vez, a mesma fachada na área privada tem uma elevação com predominância de vazios sobre cheios

num paredão com quatro metros de altura cheio de vitrões e portas. A fachada lateral de serviço também previa uma parede cega até a metade da planta e depois recebe aberturas verticais com vitrões coloridos e várias janelas e portas. Nas duas fachadas a cobertura avança 90 centímetros sobre as mesmas.

Estrutura

O projeto da residência previa fundações com alvenaria de pedras de granito rejuntadas com argamassa de cimento e areia, sobre o respaldo das fundações previa-se uma viga de amarração de concreto armado conforme o projeto estrutural desenvolvido pelos engenheiros Paulo Roberto Puente de Azmbuja e Salomão Fridman. A estrutura mista de paredes de alvenaria de tijolos e vigas de concreto com laje de forro (teto) em concreto armado não tinha nenhuma excepcionalidade. Contudo, no ambiente social para vencer o vão de onze metros foram executadas vigas generosas que, ao invés de invertidas (escondidas) foram executadas aparente, revelando uma preocupação dos autores em mostrar não só os materiais de forma pura, como também a estrutura. Segundo o memorial descritivo: “as alvenarias de tijolo de barro maciças, foram executadas nos locais, com as dimensões indicadas no projeto, amarração em cruz e o rejuntamento com argamassa de cal, cimento e areia”. No mesmo memorial consta já a previsão das peças de concreto existentes na fachada terem acabamento em concreto aparente pintado. No teto da sala de estar e jantar o projeto estrutural previa área de colocação de tijolo armado. Além deste detalhe, as zonas de pergolado do pátio lateral e do “jardim dos dormitórios” tem um detalhamento minucioso nas plantas de projeto e construção.

Materiais, texturas e detalhes.

Basicamente os principais materiais utilizados no projeto da casa são: concreto armado, alvenaria de tijolos, aberturas de vidro com estrutura de madeira ou vidro. No mesmo memorial descritivo mencionado acima, consta a afirmação que “... as paredes internas, indicadas na planta, terão acabamento em reboco rústico sem serem desempenadas”. Além disso, com relação a pintura está discriminado que “todas as paredes e forros rebocados receberão pintura à cal. Diferentemente de outros projetos residenciais do período, nesse projeto o tijolo era pintado, ficava visível sua textura, porém pintado de branco.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAR - PORTO ALEGRE

Planta Baixa da Residência

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1- Alpendre | 8 - Sala de jantar |
| 2 -Vestibulo | 9 - Circulação |
| 3 - Living | 10 - Lavabo |
| 4 - Pátio | 11 - Banheiros |
| 5 - Churrasqueira | 12 - Dormitórios |
| 6 - Cozinha | 13 - Lavanderia |
| 7 - Sala lareira | 14 - Dorm. Empregada |

0 1 2 3 4 5

Planta Baixa Pavimento nível -1,70 m

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1 - Garagem | 4 - Depósito |
| 2- Sala | 5- Central de Ar Cond. |
| 3 - Banheiro | 6 - Termerô |
| | 7 - Pátio |

Figura 1 Conjunto de desenhos e imagens atuais da Casa A: Plantas baixas pavimento principal e inferior; implantação, fachada principal e imagens do setor social e da fachada principal da residência. Fonte: redesenhos e fotos do autor.

O construído

A área construída da casa é de trezentos e setenta metros quadrados, o terreno mede setecentos e vinte e seis metros quadrados. A casa foi executada muito similar ao projeto original, as principais mudanças se deram na zona dos fundos da planta, onde nas primeiras plantas não constavam a churrasqueira, lavanderia, dormitório e banheiro de empregada. Embora não constassem, é pouco provável que não fosse previsto desde o início. Outra alteração se dá no andar da garagem, cuja escada de acesso ao pavimento principal não consta numa das plantas originais, podendo ter sido resolvido posteriormente, essa teoria é reforçada a partir do desenho da fachada principal encontrado que não aparecia com o acesso da garagem. Contudo sua execução só representou um aumento na área construída e uma generosa sala no pavimento inferior, além de depósitos. Além disso, as cotas de nível foram construídas com algumas variações em relação ao projeto original. O andar principal da casa onde se situam a sala de jantar, cozinha e toda zona de dormitórios esta numa cota mais alta do que o previsto, já a zona da churrasqueira foi feita mais abaixo.

A inserção de uma lareira na sala gerou alterações interessantes no setor social. Com desenho igual a da fachada principal uma parede foi criada onde na planta previa-se a sala de jantar, logo acabou que esse ambiente tornou-se uma zona de estar e o jantar foi transferido para onde seria originalmente o estar íntimo. Talvez a alteração mais drástica do ponto de vista compositivo tenha sido o pátio interno da zona dos dormitórios que acabou não sendo construído aberto. Os desenhos das janelas da cozinha e sala de estar também não seguem o projeto aprovado na prefeitura, provavelmente alterados por Zubaran na execução. A cobertura da casa previa execução com telhas de fibrocimento do tipo chapa ondulada sobre madeiramento de pinho. Esse tipo de telha tornava-se comum na época, contudo, na execução da obra a cobertura foi feita com telhas de barro. Por fim, os revestimentos também foram alterados, a principal mudança foi o carpete em toda zona social, ao invés das tábuas de madeira.

O desenho da fachada principal executado não consta em nenhum documento, tanto da prefeitura, quanto nos desenhos originais concedidos pelos proprietários. É uma geometria única que nesse projeto se repete em três situações: na fachada principal, na parede que divide o alpendre do pátio com pergolado; e no interior da casa na parede onde se situa a lareira. Aqui uma reflexão é importante: o arquiteto e artista plástico Luiz Carlos da Silva Zubarán era de origem espanhola, gostava muito da cultura marroquina, desenvolvendo projetos de luminárias e móveis com referências diretas. Nesse projeto a referência árabe parece surgir não apenas no desenho da fachada, como também na ambiência que esse aqui chamado “jardim dos dormitórios” provoca; e não menos importante a ideia de outro pátio interno no centro da planta da zona íntima da casa.

Residência Marco Aurélio Rosa – casa B

A Residência Marco Aurélio Rosa foi projetada em 1968 e concluída em 1969. O projeto tinha como programa uma residência unifamiliar para um casal com quatro filhos. O proprietário Marco Aurélio Rosa, médico psicanalista, solicitou uma residência com pouca metragem quadrada, e sua esposa, atual residente da casa, Nesi Marília Rocha, pediu uma casa voltada para o interior: “bem fechada para rua e voltada para um pátio”. Com uma grande liberdade, o arquiteto propôs, em um terreno de esquina, uma casa nada comum aos padrões da época, ainda mais na capital gaúcha.

Vale salientar que a liberdade conferida ao arquiteto gerou algumas versões do projeto e culminou em uma casa que chama atenção até os dias de hoje. Segundo David, a casa tinha como metragem inicial 150m², de acordo com a solicitação do proprietário; no entanto, alcançou mais de 220m², a partir da confiança estabelecida entre arquiteto e cliente. Bondar conseguiu convencer que o programa da residência requeria uma área construída maior.

Terreno

Em um terreno de esquina de 33m de frente para a Rua Ildefonso Simões Lopes (na época, Rua Açucena) e 12m para a Rua João Caetano, o arquiteto resolveu o recuo de jardim na testada de menor dimensão, deixando apenas 40cm de recuo na fachada principal. Na época, o regime urbanístico permitia que, em terrenos de esquina, apenas uma fachada fosse recuada. Essa estratégia permitiu que o projeto tivesse uma forma retangular, liberando área de jardim nos fundos e, ao mesmo tempo, tendo dimensão suficiente para ter quartos tanto para fundos quanto para frente. David ainda liberou uma parte do terreno na face sul, deixando a área externa do terreno na forma de “L”. Por fim, a residência não tem fachadas cegas, está livre em todos os lados, algo usual no modernismo praticado no período.

Descrição

A casa apresenta dois pavimentos. O térreo conta com *hall*, lavabo, gabinete, sala de estar e jantar, copa, churrasqueira, cozinha, dependência e banheiro de empregada, depósito, garagem e uma área externa com piscina. Já no segundo pavimento, encontra-se a parte íntima dos três dormitórios, um com suíte e um amplo banheiro para os quartos dos filhos. Além dos dormitórios, há um pequeno terraço no dormitório voltado para a rua, na fachada oeste.

O pavimento térreo está elevado em relação a rua torno de 60 cm. O acesso principal está no centro da fachada principal e é marcado por degraus e uma zona coberta. A partir do acesso, o visitante pode aceder a zona social da casa a direita ou ao escritório a esquerda; ainda há a possibilidade de ir reto na parede contrária e chegar a uma sala íntima por onde pode-se seguir para zona de serviço ou zona íntima seguindo as escadas para o segundo andar. O projeto é muito bem zoneado: social, íntimo e serviço no térreo e apenas íntimo no pavimento superior. Essa casa, além da característica de compartimentação, tem uma hierarquia dos espaços marcada pela mudança de níveis, como se o desnível definisse um novo espaço. Segundo Bondar, “... sempre que possível, os espaços imutáveis precisavam ser definidos por níveis”. Com essa estratégia as áreas internas tem diferentes alturas, diretamente vinculadas ao uso: se é mais íntimo terá um pé-direito mais acolhedor; por sua vez um ambiente social terá um pé-direito mais elevado. Tanto a zona social do estar e jantar como a sala íntima são voltados para o pátio interno da casa e através de grandes portas de vidro permitem uma integração espacial.

Evolução da proposta: três versões

No princípio, a ideia do projeto era a de uma casa extremamente brutalista, como o próprio autor a definiu. Já em um segundo momento, ela foi se tornando mais “gaúcha”. No primeiro desenho da residência, existe uma clara referência às casas projetadas por Vilanova Artigas e por Paulo Mendes da Rocha. A residência do Butantã, projeto de 1963 de Paulo Mendes, tem até uma espacialidade interna e uma relação interior/exterior igual à apresentada em croquis da época.

No início do projeto, a casa tinha o segundo pavimento quase que totalmente fechado,

com exceção da área da entrada que apresentava janelas recuadas da viga. As gárgulas, utilizadas para queda d'água, eram uma referência clara a projetos paulistas da época, além de duas aberturas pequenas salientes. A caixa d'água já tinha uma forma escultórica e evidente e a implantação parecia muito semelhante ao resultado final. Além de a casa ser muito mais "brutalista", existia um telhado plano, que conforme a entrevista realizada com o arquiteto, foi o motivo da alteração do projeto. Na época, diferentemente de São Paulo, Porto Alegre não apresentava a técnica construtiva adequada para terraços. Alguns arquitetos chegavam a fazer platibanda para esconder a cobertura em telha tradicional e "parecer moderno". Não foi o caso de David, que alterou o projeto em função da deficiência de técnica adequada na região.

Em uma versão intermediária, a casa já apresentava os telhados inclinados e a disposição dos ambientes era muito similar à versão final, contudo, na fachada oeste, as vigas, que se transformam em planos independentes, ainda não eram uma solução. Tanto no primeiro pavimento quanto no segundo, a versão final da casa tem vigas que se transformam em fechamentos e uma quantidade muito maior de concreto do que o necessário.

Fachadas

A fachada principal da residência tem pouquíssimas aberturas e conta com uma preponderância de cheios. O concreto armado em tom escuro fica bem marcado junto aos planos de alvenaria de tijolos pintados de branco. Nessa fachada, a maior abertura fica escondida, pois é a janela do dormitório do segundo andar que dá acesso ao terraço e está em um plano perpendicular. O térreo tem uma volumetria bem horizontalizada que é quebrada com o volume superior, em menor dimensão e com a cobertura inclinada. A outra fachada voltada para a Rua João Caetano, orientada para norte, tem uma marcação no primeiro nível toda em alvenaria de tijolos com pequenos vãos entre a viga e a laje do segundo pavimento. Por sua vez, o segundo pavimento é marcado com quatro aberturas verticais estreitas que são janelas da suíte, uma preocupação de entrada de luz natural sem exposição para o exterior. A fachada dos fundos de maior dimensão com orientação solar leste é a que recebe aberturas mais generosas no segundo pavimento. Um ritmo é estabelecido nessa fachada em função da estrutura. Um plano de concreto desce em todos os locais em que há janela ou portas, marcando as janelas. No nível térreo, a própria viga serve como elemento articulador da cozinha, que recebe duas janelas em fita de tijolo de vidro. O volume que sai desse plano é todo em alvenaria de tijolos e é onde se encontram a área de depósitos e a lavanderia.

Estrutura

A residência é toda em estrutura aparente; por ser bastante compartimentada, não houve a necessidade de grandes vãos. Uma viga de concreto longitudinal é apoiada por outras seis menores visíveis desde o exterior no nível da laje do primeiro pavimento. As paredes em alvenaria servem de fechamento e de apoio às vigas. Em depoimento do autor, Bondar afirma que, nessa residência, existia uma forte preocupação de que a estrutura fosse parte integrada ao projeto. O concreto, muitas vezes, parece ser viga, mas, na verdade, é fechamento. É o caso da cobertura na fachada oeste (principal): o forro com concreto gera uma forma, a parede de fechamento desse forro em relação à laje inclinada da cobertura cria um fechamento marcante que, visto de fora, parece ser uma viga.

Materiais, texturas, detalhes

Os elementos nessa residência são independentes, ou seja, o vidro, a alvenaria e o concreto são colocados de tal forma que não interferem na leitura da estrutura. Percebe-

se, nessa casa, um amadurecimento do arquiteto com relação às divisórias dos ambientes: o mobiliário já é predefinido pela estrutura. Muitos armários são colocados em locais estratégicos nos dois andares. As áreas molhadas, banheiros e piscina, receberam revestimento em *kresil*. A preocupação com iluminação natural fica muito clara nesse projeto; tanto na cozinha, quanto no lavabo, o arquiteto cria estruturas que permitem a chegada da luz. Essa característica se torna marcante nas obras de Bondar, é presente também na Residência Gildo Milman (residência 9) e na do próprio arquiteto (residência 12), além de outras analisadas posteriormente.

Apesar de extremamente inovadora para os padrões da época, essa residência foi rejeitada no Salão de Arquitetura de 1968, mas foi reconhecida muitos anos mais tarde em algumas publicações.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAR - PORTO ALEGRE

- PLANTA PAV. TÉRREO
1 - Garagem
2 - Banho
3 - Dorm. Empregada
4 - Escritório
5 - Vestíbulo
6 - Estar
7 - Jantar
8 - Estar íntimo
9 - Copa
10 - Cozinha
11 - Lavanderia
12 - Churrasqueira

- PLANTA PAV. SUPERIOR
1 - Dormitório
2 - Estúdio
3 - Banho
4 - Terraço

Figura 2 Conjunto de desenhos e imagens atuais da Casa B: Plantas baixas pavimento térreo e superior; implantação, cortes e fachadas; imagens do setor social e das fachadas da residência. Fonte: redesenhos e fotos do autor.

Reformas

Casa A

Com o passar do tempo, não apenas os proprietários envelheceram: os materiais utilizados na construção da casa passaram a necessitar de mudanças para manutenção. Toda elétrica e hidráulica foi refeita; a estrutura do telhado modificada em função dos cupins que a atingiram e também, de problemas de infiltração gerados pelas clarabóias. O piso de carpete, muito utilizado na época carecia de mudança e todas as portas internas e janelas haviam sido atingidas por cupins. Além dos problemas internos que existiam por motivos naturais, a mudança na sociedade também gerou a necessidade de soluções no nível de segurança. Na época do projeto a casa não tinha grades, um recuo de jardim e um acesso liberado até a porta de entrada onde o visitante era recebido através de um hall de acesso coberto. Como protegê-la sem descaracterizá-la? Este é apenas um dos desafios que o arquiteto responsável enfrentou na última reforma.

Fachadas

As fachadas externas encontravam-se estado lastimável, muito deterioradas e sem pintura havia anos. A fachada principal que encontrava-se em pior estado recebeu limpeza com limpadores de água para retirada não só da sujeira acumulada, mas também das plantas que começavam a crescer em meio a bolores. Após a remoção foi necessária a aplicação de enchimentos em alguns tijolos já quebrados para posterior aplicação de três demãos de tinta branca. Os portões da garagem e do pátio lateral de serviço originais de madeira, já haviam sido alterados para portões metálicos e foram apenas pintados em tom cinza escuro. A mesma cor foi aplicada nos Xs de ferro dos doze vãos da fachada principal. As fachadas laterais também receberam processo de limpeza e pintura, nelas as principais alterações se deram nas aberturas. A fachada social (sudeste) teve as portas de madeira que dão ao pátio restauradas; já a porta de acesso principal da residência foi trocada por uma porta pivotante de louro freijó. A porta de acesso do outro pátio lateral também foi substituída e as esquadrias das janelas sofreram processo descupinização.

Outra intervenção necessária foi a grade na fachada principal; já havia sido colocada uma grade no alpendre do acesso social da residência, mas ainda assim ela encontrava-se muito vulnerável para os padrões de segurança atuais. O desenho dessa pequena grade a partir de barras de ferro desconstruídas seguia a lógica das já instaladas no pavimento da garagem (originais do projeto). Foi projetada então uma grade em chapa metálica buscando um desenho que não competisse nem escondesse a fachada existente e ao mesmo tempo capaz de ser uma barreira física. A relação do pátio lateral que no início gerava uma sensação de público/ privado, agora proporcionava insegurança aos moradores. A grade foi colocada no alinhamento do terreno e recebeu pintura em tom claro. Ao invés de inserir cerca elétrica acima dela, optou-se por alarmes com sensores de presença, preservando a arquitetura da casa.

Cobertura

A cobertura da casa necessitava de reparos, a estrutura de madeira de pinho sobre a laje tinha cupins que afetaram principalmente as ripas. Com isso algumas estavam quebradas e as telhas de barro eram deslocadas. Quando chovia o teto tinha infiltrações e, por vezes chegava a entrar água no interior da residência através dos orifícios presentes na laje previstos para aparelhos de som (música central). Além do problema gerado a partir dos cupins, os caimentos do telhado na zona social da casa gerava um acúmulo de água na calha central. Na reforma, além de uma descupinização, foi realizada a troca de todas as ripas e a modificação do caimento que passou a ter novas tesouras e apenas duas águas.

Outro problema encontrado foi à situação da telha de fibrocimento transparente localizada no hall de distribuição dos dormitórios, onde originalmente previa-se o jardim interno. Não

se sabe o motivo, mas o pátio interno proposto jamais foi executado. No lugar foi feito um pergolado de madeira sob uma telha transparente. Com muito pouca ventilação devido as pequenas basculantes, o ambiente tornava-se extremamente quente e tinha problemas de infiltração na telha. Além disso, o madeiramento do pergolado além de tornar o ambiente mais escuro, estava muito afetado por cupins. Optou-se por sua remoção e uma nova estrutura foi projetada para o vão com chapas translúcidas de policarbonato e uma estrutura metálica com subdivisões para cortinas horizontais que previnem da incidência solar em horários de sol a pino. Esse ambiente que antes tinha as paredes cercadas de armários e não tinha uso nenhum, embora muito interessante na concepção original dos arquitetos, acabou tornando-se uma área de pouco uso e sem conforto (fria no inverno e quente no verão). O novo projeto transformou-a num estar íntimo com sofá e poltronas e uma grande tela de TV, uma área de transição entre a zona social da casa e os dormitórios.

Espaços internos

A cozinha era toda original com piso de ladrilho cerâmico e paredes de azulejo. O principal problema eram as janelas basculantes que se encontravam em péssimo estado. Era um lugar frio e de difícil acesso, uma vez que a porta de acesso a sala não havia sido construída e era necessário uma volta maior pelo corredor para aceder a cozinha. Ela não estava integrada ao resto da casa. No projeto de reforma realizado pelo arquiteto João Paulo Silveira Barbiero em parceria com a arquiteta Gabriela Ferreira Mariano, foi proposto a substituição do piso por porcelanato, a remoção dos azulejos por pintura e cerâmica apenas nos balcões da pia; também uma nova janela em fita sobre o balcão substituindo as várias pequenas aberturas presentes inicialmente. O desenho da nova janela tinha a preocupação de juntar o vão das menores e não descaracterizava a fachada original. O local da pia e fogão também foram alterados, mas a concepção do espaço e seus acessos foram retomados conforme o projeto original da casa: duas portas, uma para a área de serviço e outra para a sala.

A partir da reforma da cozinha identificou-se a necessidade de um novo projeto hidráulico para a residência, uma vez que os antigos canos de cobre estavam em péssimo estado. Para solucionar o problema do caminho do novo encanamento, aproveitou-se para fazê-lo embaixo do contrapiso, antes da modificação da pavimentação do ambiente de estar. Esta zona da casa teve como principal alteração o piso. O lavabo da casa recebeu piso de porcelanato, novo vaso sanitário e algumas alterações de revestimento das paredes. Já os outros dois banheiros íntimos foram mantidos como originalmente, alterando apenas o revestimento nos boxes onde uma nova tubulação foi instalada.

Os dormitórios passaram por transformações mais significativas. Além da elétrica ter sido toda substituída, as portas da zona íntima também foram trocadas, assim como o piso. Apesar de o carpete dos dormitórios ter sido instalado sobre um piso existente de tacos, os cupins haviam deixado sem condições de restauro. Com isso foi necessária a remoção do carpete e do taco, foi feito um contrapiso para colocação do mesmo piso vinílico da zona social.

Níveis/ Acessibilidade

Uma característica comum nos projetos da época, a exploração da espacialidade através da diferença de níveis gerando uma hierarquia de espaços, nos dias atuais gera dificuldades a usuários de mais idade, está foi uma das várias dificuldades enfrentadas para adaptação da casa aos usuários que nela envelheceram. Para solucionar o problema da acessibilidade nessa situação encontrou-se como solução a execução de uma rampa no acesso principal da residência que contava com bastante espaço na lateral da casa.

Internamente o degrau do living recebeu enchimento, deixando-o no mesmo nível que o vestíbulo. A dificuldade maior encontrada era resolver a escada de cinco degraus sem descaracterizar a ambiência da sala. Sob a claraboia foi proposto uma pequena rampa de madeira sem a inclinação nos padrões exigidos, mas passível de levar-se um cadeirante. A rampa foi feita em madeira e revestida com piso vinílico, podendo ser retirada quando necessário.

Casa B

A Residência Marco Aurélio Rosa sofreu alterações muito respeitosas ao longo do tempo pela arquiteta Marcia Ramos Rosa, filha dos proprietários. Atualmente quem reside na casa é a proprietária original Sra Nesi Marina Ramos; quando visitamos a residência ela deixou bem claro que não pretende sair da casa apesar da idade mais avançada pois gosta muito do projeto e das ambiências geradas.

Fachadas

Externamente, a única alteração visível foi na mudança das cores. Originalmente a casa tinha as paredes todas pintadas de branco e a estrutura tinha o concreto bruto natural com uma coloração levemente esverdeada. A arquiteta optou por pintar o concreto com uma tinta marrom bem escura e as paredes de alvenaria num tom de bege claro. As escolhas foram acertativas pois permaneceu o contraste da estrutura e dos fechamentos e ao mesmo tempo pela tonalidade escolhida ficou visível as texturas originais dos materiais.

Anexos

No pátio em L foi acrescido uma zona de churrasqueira que não interfere na implantação original e nas relações de vista e conexões exterior e interior propostas no projeto original, o anexo é tão discreto e bem implantado que parece fazer parte da concepção original do projeto.

Cobertura

A cobertura com laje de concreto inclinada nunca sofreu alteração. O único problema encontrado são nos terraços; estes segundo Marcia Ramos sempre tiveram problema de infiltração e regularmente passam por processos de impermeabilização. Não havendo muito desnível entre área interna do quarto e a externa do terraço, fica inviável colocação de mantas e processos mais acertivos. Com isso, reparos foram feitos ao longo do tempo sem resolver totalmente o problema.

Espaços internos

Além de alterações na decoração, mudando boa parte da mobília original, a casa se mantém muito original: os armários embutidos seguem os mesmos e a maioria dos pisos também. A maior intervenção deu-se na hidráulica da casa que foi toda renovada. A arquiteta explicou que aproveitou os armários embutidos para esconder os canos novos; poliu os mármores originais e trocou as cubas e louças. Os únicos pisos que foram alterados foram no hall que anteriormente era de carpete e hoje é de porcelanato; e na cozinha que antes era paviflex e hoje granito.

Considerações Finais

As duas casas apresentadas neste artigo envelheceram com muita dignidade. Sem dúvidas, foram projetadas por arquitetos muito capazes e extremamente bem executadas, mas nada disso seria suficiente se não tivessem sido bem reparadas pelos proprietários. Aqui sem dúvida elas tem algo em comum: nos dois casos elas foram reformadas por familiares que usufruíram da casa, com isso além do apreço pela arquitetura conheciam muito bem a obra. A manutenção dessas residências é notável, mas infelizmente não é usual. A maioria das casas dos anos 60 de Porto Alegre acabam por ser vendidas e ou demolidas ou descaracterizadas. Na primeira situação por falhas dos planos diretores que devido a especulação imobiliária terminam por demolir as casas para fazer edifícios devido ao elevado índice de aproveitamento. Quando isso não acontece, muitas vezes as zonas que anteriormente eram fundamentalmente residências passam a ser também de comércio; nessas situações essas grandes casas passam a ser clínicas, escritórios, restaurantes, petshops e assim por diante. Dificilmente a mudança no uso não descaracteriza a casa.

A idéia de preservação do patrimônio moderno na nossa sociedade é algo que precisa ser muito mais conscientizado, sobretudo no caso das residências onde devido a escala e aos valores envolvidos tornam difícil a argumentação. Muitas vezes os terrenos enormes são muito valorizados e quando os proprietários originais já não lá residem, os herdeiros vendem devido ao valor e também por não quererem residir em casas com áreas tão grandes.

O futuro da casa A é incerto, neste caso a zona está cada vez mais comercial, contudo o Plano Diretor não permite construções elevadas e o Índice lá é baixo, logo a casa está relativamente protegida de demolição, muito possivelmente tendo um uso comercial daqui há alguns anos. Já a casa B, não tem a mesma situação de resguardo devido ao plano, na mesma rua as casas da frente também projetadas nos anos 1960 estão sendo demolidas para construção de grande empreendimento imobiliário. A casa não está num terreno muito grande, logo seu futuro é incerto, o que vale a pena ressaltar é que nos dois casos as famílias quiseram permanecer vivendo nelas pela boa arquitetura. Isto é notável, como um bom projeto pode fazer com que o usuário queira permanecer e preservar a obra. Espera-se profundamente que a discussão sobre como podemos ajudar na preservação do patrimônio moderno possa avançar, pois acreditamos que a documentação está cada vez melhor, mas as medidas de preservação e como nós arquitetos podemos ajudar a conscientizar a sociedade da importância desse patrimônio, aqui ainda temos um longo caminho pela frente.

Referências

BARBIERO, João Paulo Silveira. **Arquiteto David Léo Bondar: Residências unifamiliares nas décadas de 1960 e 1970.** [Dissertação de mestrado – UniRitter/ Mackenzie]. EDELWEISS, Roberta (Orient.); ZEIN, Ruth Verde (Co-orientadora). Porto Alegre, 2019.

BONDAR, David Léo. Entrevista concedida a João Paulo Silveira Barbiero em junho de 2019.

ROSA, Márcia Ramos. Entrevista concedida a João Paulo Silveira Barbiero em agosto de 2019.

LEON, Herton. Air Mail – Urgente. **Diário de Notícias**, p. 13, 15 de abril de 1977.

LEON, Herton. Air Mail – Urgente. **Diário de Notícias**, p. 13, 3 de março de 1977.

NUDES, Lydia. Coisas de cidade grande. **Correio do Povo**, Porto Alegre, p. 16, 18 de maio de 1977.

MARASCHIN, Marilu. Entrevista concedida a João Paulo Silveira Barbiero em 7 de junho de 2019.

SCHLEE, Andrey Rosenthal. **100 imagens da arquitetura pelotense.** 2ª edição, Pelotas : Palloti, 2002.

VINHAS, Inês. Destaques. **Jornal do Comércio**, Porto Alegre, p. 23, 18 de maio 1977.

VINHAS, Inês. Destaques. **Jornal do Comércio**, Porto Alegre, p. 34, 6 de maio 1977.

ROSA, Renato; PRESSER, Décio. *Dicionário de artes plásticas no Rio Grande do Sul.* Porto Alegre: UFRGS, 1997. R700.98165 R7887d

ZUBARAN . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa268139/zubaran>>. Acesso em: 29 de Set. 2019. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7